

OS FACTORES QUE CONTRIBUEM PARA A PRÁTICA DO *CATFISHING* NA PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIA NO DISTRITO DE MOCUBA: UM ESTUDOS DE CASO DOS BADUEIROS

DOI: 10.5281/zenodo.17683435

Autores

Carlitos Francisco Mugodoma¹

Dubalelane Antonio Amalique²

Resumo

Este estudo analisa os factores que contribuem para a prática do catfishing — localmente conhecido como *badú* — no distrito de Mocuba, província da Zambézia. Especificamente, buscou-se: (i) descrever o perfil sociodemográfico dos participantes; (ii) mapear percepções sociais e legais sobre o *badú*; (iii) explicar a sua origem e evolução em Mocuba; (iv) compreender a mudança do perfil das vítimas, de nacionais para estrangeiros; e (v) identificar práticas e estratégias usadas pelos *badueiros*. A pesquisa é de natureza básica, com objetivos exploratórios, abordagem mista e procedimento técnico de estudo de caso. Foram inquiridos 300 moradores por questionário e entrevistados 11 *badueiros* (amostragem não probabilística por conveniência), totalizando N=311. Os dados qualitativos foram submetidos à Análise de Conteúdo e os quantitativos tratados no SPSS (frequências, percentagens e cruzamentos). O enquadramento teórico integrou contributos da Ação Social (Weber), socioantropologia do quotidiano (Maffesoli), Aprendizagem Social (Bandura), Identidade Social (Tajfel & Turner) e Dissonância Cognitiva (Festinger). Os resultados mostram predomínio de jovens do sexo masculino e indicam pobreza, desemprego e expansão do acesso digital como principais catalisadores do fenómeno. Verificou-se maior organização das práticas, centralidade das redes sociais, uso de perfis falsos, manipulação emocional (urgência/chantagem) e, em alguns casos, recurso a elementos sobrenaturais. A mudança para vítimas estrangeiras é explicada pela perceção de maior rentabilidade e menor risco. Conclui-se que o *badú* reflete fragilidades socioeconómicas e lacunas de literacia/segurança digital, recomendando-se políticas públicas preventivas, educação digital nas escolas, oportunidades de geração de renda juvenil e capacitação das autoridades para investigação de crimes cibernéticos.

Palavras-chave: Catfishing; Fraude digital; Mocuba; Badú.

Abstract

This study examines the factors that drive catfishing—locally termed *badú*—in Mocuba district, Zambézia Province. The aims were to: (i) profile participants; (ii) map social and legal perceptions of *badú*; (iii) explain its local origins and evolution; (iv) understand the shift of targets from nationals to foreigners; and (v) identify offenders' practices and strategies. The research is basic, exploratory, mixed-methods, and designed as a case study. We surveyed 300 residents and interviewed 11 *badueiros* (non-probability convenience sampling), totaling N=311. Qualitative data underwent Content Analysis and

¹ Pesquisador | Mestrando em Gestão de Recursos Humanos e Liderança na UDM (Maputo) | Licenciado em Psicologia das Organizações pela FACED-UEM. Email: mugodomacarlitos9@gmail.com ; <https://orcid.org/0000-0001-7707-03552> | 258 848380320 (WhatsApp)

² Pesquisador | Licenciado em Sociologia da Universidade Licungo | Docente Universitário na Universidade Zambeze | <dubalelaneamalique17@gmail.com>

quantitative data were processed in SPSS (frequencies, percentages and cross-tabs). Theoretical framing drew on Social Action (Weber), Everyday Socio-anthropology (Maffesoli), Social Learning (Bandura), Social Identity (Tajfel & Turner) and Cognitive Dissonance (Festinger). Findings show a predominance of young males; poverty, unemployment and digital access expansion emerge as core drivers. Practices are increasingly organized, centered on social networks, false profiles and emotional manipulation (urgency/blackmail), with occasional recourse to supernatural elements. The shift toward foreign victims is explained by perceived higher returns and lower risk. We conclude that *badú* reflects local socioeconomic vulnerabilities and digital literacy/security gaps. Policy implications include preventive public programs, school-based digital literacy, youth income-generation opportunities and capacity-building for cyber-crime investigation.

Keywords: Catfishing; Digital fraud; Mocuba; Badú.

I. INTRODUÇÃO

As redes sociais, por sua vez, ampliaram essas possibilidades ao oferecer meios para compartilhar aspectos da vida com um simples clique. Essas plataformas possibilitam desde o envio de mensagens até a formação de relacionamentos, como namoros virtuais. Moraes e De Oliveira Brandão (2018) apontam que houve mudanças significativas nas formas de aproximação e conquista, com o namoro virtual tornando-se uma alternativa viável. Os autores referem que a proximidade física, que outrora era essencial, agora é substituída por mensagens instantâneas e interações digitais, ainda que o contato físico permaneça como um elemento importante, embora em menor grau.

No entanto, Bauman (2004) argumenta que há indivíduos que se entregam a relações exclusivamente virtuais, motivados pela esperança de encontrar do outro lado da tela alguém que os complete emocionalmente. Essa busca, por vezes, é alimentada pela vulnerabilidade emocional e pela idealização de perfis virtuais. Nesses cenários, os indivíduos podem aceitar propostas e comportamentos que seriam considerados inaceitáveis em outras circunstâncias (Bauman, 2004).

Essa vulnerabilidade emocional é um dos factores que facilita a atuação de “*catfish*” indivíduos que forjam identidades na internet com o objectivo de estabelecer relacionamentos virtuais baseados em enganos. Mancuso (2014) sugere que, muitas vezes, o próprio “*catfish*” também pode ser emocionalmente vulnerável, o que o leva a esconder sua verdadeira identidade como forma de proteção ou fuga.

Embora faltem dados estatísticos específicos para muitos países, o Brasil destaca-se como um dos países com alta prevalência dessa prática. De acordo com uma pesquisa realizada pela empresa de cibersegurança PSafe, um em cada quatro brasileiros que tiveram relacionamentos virtuais afirma ter sido vítima de perfis falsos. Além disso, 25,50% dessas vítimas relataram perdas financeiras associadas aos relacionamentos fraudulentos (PSafe, 2022).

Compreendendo a relevância desse tema e considerando que o fenómeno também afeta o contexto moçambicano, este estudo busca explorar os factores que contribuem para a prática do *catfishing* na província da Zambézia, especificamente no distrito de Mocuba. Com foco no comportamento dos “*badueros*”. O estudo pretende oferecer uma análise aprofundada desse problema e contribuir para o entendimento e resolução dessa problemática na região.

A pesquisa sobre a prática do “*badú*” (*catfishing*) no distrito de Mocuba, Zambézia, é relevante em várias dimensões, tanto para os pesquisadores nas áreas de Sociologia e Psicologia, quanto para a sociedade e a academia em geral.

Para os pesquisadores: Esta pesquisa oferece uma oportunidade para explorar um fenómeno social emergente e complexo, pouco abordado na literatura científica. No âmbito Sociológico o estudo proporciona uma análise sobre as dinâmicas sociais e culturais que envolvem a prática do “*badú*”, incluindo os factores que contribuem para a sua propagação, a forma como é visto pela comunidade e as suas implicações no contexto social. E no âmbito Psicológico a investigação oferece *insights* sobre os processos psicológicos envolvidos na manipulação das vítimas, as motivações dos *badu* eiros e o impacto psicológico tanto sobre os envolvidos diretamente quanto sobre as vítimas da prática.

Para a sociedade: O fenómeno do “*badú*” não só tem implicações legais, mas também social e familiar o que afecta directamente as relações interpessoais, os valores culturais e a moralidade colectiva. Com o aumento da adesão a essa prática, especialmente durante a pandemia de Covid-19, e a mudança no perfil dos alvos, esta pesquisa é relevante para compreender o impacto dessa prática na dinâmica social da cidade de Mocuba. Ao compreender as raízes e os efeitos do “*badú*”, a sociedade irá adoptar medidas preventivas e educativas para mitigar os danos causados, além de incentivar um debate aberto sobre suas implicações éticas e legais.

A cidade de Mocuba, localizada na província da Zambézia, destaca-se como o terceiro distrito mais populoso da região, com uma população estimada de 446.118 habitantes em abril de 2023, de acordo com projeções do Instituto Nacional de Estatística (INE). Historicamente, a população do distrito tem demonstrado um crescimento considerável: em 1997, eram 214.748 habitantes; em 2007, esse número subiu para 300.628; e, em 2017, alcançou 399.400 habitantes, dos quais 193.767 eram homens e 205.632, mulheres. O distrito apresenta uma distribuição populacional irregular, com maior concentração na localidade de Mocuba-sede, que abriga aproximadamente 49,12% de seus habitantes (INE, 2017).

A esperança de vida em Mocuba é, em média, de 35 anos, sendo de 34,5 anos para os homens e 36,4 anos para as mulheres. A taxa de masculinidade do distrito é de 96%, ou seja, existem 96 homens para cada 100 mulheres. Os indicadores de mortalidade infantil e pós-infantil apontam para níveis alarmantes: a mortalidade infantil é de 82,9 por mil nascidos vivos, enquanto a mortalidade pós-infantil é de 52,2 por mil, resultando em uma mortalidade total na infância (0-5 anos) de 306,2 por mil nascidos vivos (INE, 2017).

A população economicamente activa de Mocuba é composta por 139.488 indivíduos, correspondendo a 46,4% da população com 15 anos ou mais. A economia do distrito é predominantemente agrícola, com cerca de 82% da população ativa dedicada a esse setor. Contudo, verifica-se uma elevada participação de crianças no processo produtivo, com aproximadamente 30% delas, entre 7 e 14 anos, integradas na força de trabalho (INE, 2017).

Nesse contexto social e econômico, a prática conhecida localmente como badú ganhou destaque, transformando-se em um fenómeno complexo que reflecte as dinâmicas socioculturais e econômicas de Mocuba. O badú, uma adaptação local do fenómeno global de catfishing, consiste na criação de perfis falsos na internet com o objetivo de enganar e extorquir vítimas. Desde o seu surgimento, entre 2015 e 2016, o fenómeno tem evoluído, passando de uma prática restrita a pequenos grupos para uma atividade amplamente disseminada e incorporada ao cotidiano da cidade.

Inicialmente voltado para enganar homens nacionais, o badú passou a direccionar seus esforços para estrangeiros, especialmente europeus, a partir de 2020. De acordo com analises exploratórias dos pesquisadores essa transição ocorreu em paralelo ao aumento do número de adeptos, maioritariamente jovens, e à incorporação de elementos associados a práticas sobrenaturais, utilizadas para intimidar as vítimas. Além disso, o confinamento social durante a pandemia de Covid-19 contribuiu para a massificação da prática, consolidando-a como um fenómeno de impacto social significativo.

As implicações do badu para as vítimas e para a comunidade local são diversas. Para as vítimas, as consequências incluem perdas financeiras e traumas emocionais. Para a comunidade, as repercussões variam entre os benefícios econômicos observados por algumas famílias, que chegam a incentivar a prática, e os dilemas éticos e sociais gerados por essa atividade. Além disso, relatos indicam o possível envolvimento de funcionários bancários na facilitação de transações financeiras relacionadas à burla.

Diante desse cenário, surge a questão de pesquisa: ***Quais são os factores que contribuem para a prática do catfishing-Badú no distrito de Mocuba, província da Zambézia?***

Pretendia-se compreender os fatores que contribuem para prática do catfishing-Badú na província da Zambézia no distrito de Mocuba

E como objectivos específicos pretendia-se: (i) Descrever o perfil sócio demográfico dos entrevistados; (ii) Colher percepções da sociedade residente em Mocuba sobre implicações sociais, e legais da prática do badú; (iii) Explicar a origem e evolução da prática do badú na cidade de Mocuba; (iv) Demonstrar as razões para a mudança no perfil dos alvos do badú, de nacionais para estrangeiros; e (v) Identificar as práticas e estratégias utilizadas pelos badueiros para atração às vítimas, incluindo o uso de elementos sobrenaturais e outras táticas de coação.

REVISÃO DA LITERATURA

2.1. O Fenómeno do Catfishing: Definição e Contextualização Global

O aumento da utilização da internet e o surgimento de diversos meios de interação social, fenômenos coletivos começaram a se tornar comum, como a partilha de acontecimentos, troca de saberes e discussões coletivas no ambiente virtual. No entanto, com o crescimento da internet, também surgiram diversos crimes digitais, além de falsas identidades. Segundo os relatórios do Facebook estima-se que cerca de 91 milhões dos perfis ativos em 2018 eram falsos. (Nicas, 2019).

O termo “Catfish”, que se trata de uma gíria americana usada para pessoas mal-intencionadas, que se popularizou a partir de 2010 após o lançamento de um documentário da MTV, um canal de televisão norte-americano, chamado “Catfish”, dirigido por Henry Joost e Ariel Schulman, que demonstra a vivência de um jovem que é vítima do golpe na internet. Os golpistas se aproveitam da facilidade de criar perfis falsos e do anonimato proporcionado pelo ambiente online para estabelecerem conexões com suas vítimas, muitas vezes adotando uma abordagem amigável ou até mesmo simulando interesse romântico. Ao conquistar a confiança da vítima, eles passam a executar seus golpes, utilizando narrativas fictícias para solicitar favores financeiros ou pessoais. Os perpetradores desse tipo de crime buscam extorquir dinheiro das vítimas, empregando táticas manipulativas e invasivas para alcançar seus objetivos. (lima, 2024).

O catfishing tem se tornado cada vez mais frequente e é uma prática que causa impacto significativo em duas pessoas distintas: aquela que tem sua imagem utilizada de forma fraudulenta e a que é ludibriada pelo fraudador. Importante destacar que a função precípua do direito penal é a salvaguarda do interesse coletivo e a preservação da ordem, razão pela qual a investigação das implicações do catfish na sociedade se torna fundamental para compreender as consequências dessa prática criminosa na vida das pessoas (Martins, 2021).

O aumento no uso de redes sociais como Facebook, Instagram, Twitter e plataformas de mensagens instantâneas como WhatsApp e Telegram proporcionou aos criminosos um terreno fértil para suas atividades. Essas plataformas facilitam a criação de perfis falsos e a comunicação com potenciais vítimas, uma vez que os perfis criados para ter acesso a plataforma, não necessitam de uma verificação de identidade, podendo qualquer um criar quantos quiserem e com qualquer nome ou foto. E assim, tendo uma maior quantidade de pessoas com acesso a essas plataformas também, devido a sua facilidade de adentrar, significa que os autores desse tipo de crime podem encontrar uma base de potenciais vítimas cada vez maior (Lima, 2024)

2.2. A Evolução das Práticas de Fraude Online em África

No final dos anos 90 e início dos anos 2000, quando a conectividade à Internet começou a penetrar na África Ocidental, os jovens logo perceberam que indivíduos na América do Norte e na Europa com acesso a mais dinheiro do que eles e potencialmente suscetíveis à chantagem agora estavam acessíveis com o clique de um botão. Junto vieram as cartas do “príncipe nigeriano”, uma famosa técnica de golpe empregada por fraudadores online – conhecidos como Yahoo boys na Nigéria, Sakawa boys de Gana e os brouteurs da costa do Marfim atacando alvos desavisados pela web. Os e-mails geralmente envolviam alguém fingindo ser da realeza nigeriana e pedindo dinheiro, uma alegação tão absurda que as vítimas presumiam que não poderia ser mentira. (Guardian News & Media Limited, 2025).

Na última década, a proliferação da informática e da *internet*, vieram revolucionar o comportamento humano e a sua forma de interação. Afinal, pode-se dizer que estas tecnologias são onnipresentes, visto que penetram todas as esferas de vida do Homem, seja a nível político, económico, social e cultural. Associados a estes avanços tecnológicos, não só se verificou uma expansão e migração de alguns crimes tradicionais para o mundo *online*, como também emergiram novos tipos de crimes e desvios, concetualizados como cibercrimes (Fonseca, 2021).

Com efeito, se já era possível identificar uma sociedade mundial de risco, hoje em dia pode falar-se de uma “sociedade virtual de risco”, cujos riscos sociais, políticos, ecológicos fogem do controlo das agências de segurança das sociedades (Capeller citado por Fonseca, 2021).

Com o surgimento do ecommerce, desde a segunda metade da década de 1990 e, hoje em dia, com o confinamento provocado pela covid-19, muitas atividades migraram para o contexto online e deram aso ao aumento do número de pessoas que são vítimas de fraude ao consumidor online. Apesar de a vitimação deste tipo de crime ser recorrente, este continua a ser um tipo de cibercrime negligenciado pelos estudiosos em geral, e pelo governo e agências policiais em particular (Cross & Blackshaw citado por Fonseca, 2021).

2.3. A Percepção Social e os Dilemas Morais em torno do Catfishing-Badú

A sociedade passou por mudanças significativas na forma de vigilância e controle. Enquanto as sociedades disciplinares antigas se baseavam em um controle literal, por meio de instituições físicas como prisões, escolas e fábricas, a monitoração atual passou a ser realizada por meio de tecnologias de informação e comunicação que visam monitorar e influenciar o comportamento das pessoas. Essa mudança representa uma transição da sociedade disciplinar para a sociedade de controle, em que a vigilância precisa ser mais refinada e entrar nas fissuras da vida cotidiana para conseguir produzir efeitos na população (Persch et al, 2023).

O sociólogo Baumann, por meio da teoria da modernidade líquida, apresenta uma crítica à sociedade atual, que passou por uma transição nas relações sociais e nos laços sociais, em que agora é baseada em conexões sociais. Enquanto a sociedade antiga, fundada em laços sociais, era caracterizada por laços afetivos fortes e duradouros que geralmente proporcionam segurança e estabilidade às relações humanas, a sociedade atual de conexões é baseada em relações efêmeras, fluidas e menos duradouras do que os laços sociais (Bauman, 2004).

A transição entre uma sociedade sólida para uma líquida está intimamente relacionada com o crescimento do ambiente virtual na vida social contemporânea, já que as conexões se desenvolvem cada vez mais em ambientes virtuais do que físicos. Nesse contexto, a modernidade líquida é também

uma modernidade virtual em que a distinção entre o virtual e o que é real se torna cada vez mais ambíguas (Ibidem).

A internet proporcionou uma ampliação significativa das interações sociais, independentemente da localização geográfica das pessoas. No entanto, essa maior conectividade também trouxe consigo a manifestação de comportamentos desviantes, nos quais indivíduos mal-intencionados utilizam as máquinas como instrumento para atacar seres humanos reais. Essa evolução resultou em agressores que, por meio de ataques virtuais, causam danos e prejuízos a outros indivíduos (Jaishankar, 2010).

2.3. Comportamento Desviante, Processos Cognitivos e Contexto Digital

Complementando as perspectivas anteriores, as teorias sobre comportamento desviante e psicologia cognitiva elucidam como os indivíduos aprendem e executam a prática do badú, especialmente em um ambiente digital que fornece novas oportunidades e desafios psicológicos. Uma teoria seminal nesse campo é a Teoria da Aprendizagem Social, de Albert Bandura. Bandura (2004). propõe que grande parte do comportamento humano é aprendida por observação e imitação de modelos, dentro de um processo de interação recíproca entre fatores pessoais, ambientais e comportamentais.

Bandura (2004) descreve quatro processos-chave para a aprendizagem observacional: atenção, retenção, reprodução e motivação. Aplicando-os aqui: (1) Atenção – o estilo de vida ostentoso dos golpistas veteranos chama a atenção dos outros jovens; (2) Retenção – as estratégias do golpe (ex.: roteiros de conversa sedutora, técnicas de extorsão) são memorizadas pelos observadores; (3) Reprodução – os novatos começam a executar eles mesmos essas táticas em perfis falsos que criam; e (4) Motivação – os reforços recebidos (dinheiro obtido, elogios de colegas, status de “esperto”) incentivam a continuidade da prática.

Esse ciclo explica, por exemplo, a mudança no perfil das vítimas mencionada na pesquisa: conforme alguns badueros obtiveram sucesso enganando estrangeiros a partir de 2020, seus pares observaram e foram motivados a “focar em estrangeiros, pois têm mais dinheiro”, replicando essa preferência de alvo. Assim, a teoria da aprendizagem social clarifica a *dinâmica de transmissão do badú como um comportamento desviante culturalmente aprendido e compartilhado*, quase um “vírus social” que se espalha em função de modelos acessíveis e recompensas aparentes.

2.4. Enquadramento Teórico

2.4.1. Teorias Sociológicas

2.4.1.1. Teoria de Acção Social de Max Weber

Weber incorporou o problema da compreensão em sua abordagem sociológica que como ressaltava, era um tipo de sociologia, entre outros tipos possíveis. Portanto, chamou sua perspectiva de sociologia interpretativa ou compreensiva (Weber, 1946).

É característico da sua posição racional e positivista o facto de ter ele transformado o conceito de compreensão, que continuou sendo uma abordagem excepcional das ciências morais ou culturais que tratam do Homem. O homem pode compreender ou procurar compreender as suas próprias intenções pela introspecção, ou pode interpretar os motivos da conduta de outros homens em termos de suas intenções professadas ou atribuídas (Weber, 1946).

Para Weber (1946), O termo acção social será reversado à acção cuja intenção fomentada pelos indivíduos se refere à conduta de outros, orientando-se de acordo com ela. A acção social pode ser orientada para as acções passadas, presentes ou futuras dos outros. Assim pode ser causada por sentimentos de vingança de males do passado, defesa contra perigos do presente ou contra ataques futuros, os atores podem ser indivíduos conhecidos ou desconhecidos, ou podem constituir uma quantidade indefinida.

2.4.1.2. Teoria de socioantropologia do quotidiano de Michel Maffesoli

Com o objectivo de compreender a vida quotidiana e os fenómenos, cujo papel não é quantificável no vir-a-ser social, Maffesoli propõe uma abordagem que desafia os princípios científicos que fundamentam a sociologia como ciência (Teixeira, 1989).

De modo a compreender o quotidiano, Maffesoli, propõe quatro categorias que servem como ferramentas para analisar a vida quotidiana. Essas categorias se referem a uma série de atitudes invariantes que em suas diferentes mudanças manifestadas nas situações minúsculas do quotidiano, e face a um complexo institucional que tende a equalizar, a apagar as diferenças, a aplainar e planificar a vida social (Teixeira,1989).

A teoria de Maffesoli procura explicar o funcionamento das relações sociais em situações quotidianas. O autor reconhece a relevância dos estudos sobre as grandes situações sociais, às quais denomina de

“lado iluminado do social”, e propõe, em contrapartida, a análise das pequenas situações sociais, que designa como “lado sombrio do social”. Assim, compreender a prática do Badú à luz dos pressupostos teóricos de Maffesoli revela-se fundamental para a presente pesquisa, uma vez que as categorias compreensivas por ele propostas têm como objetivo analisar a vida social.

A primeira categoria ao que Maffesoli chamou de aceitação da vida, ela só é possível porque o tempo da vida quotidiana vivido individual e socialmente é circular da repetição, a sensação de que os modos de vida não mudarão, de que não tem de mudar, remete à profunda convicção da necessidade da diferença, onde a ausência de concorrência, que é a sua consequência, fortalece a aceitação do trágico (Teixeira, 1989). A vida quotidiana permite a aceitação do dado social tal como se apresenta em sua incoerência e em sua qualidade. Nesse sentido, a fragmentação e a pluralidade da vida quotidiana, apoiadas na relativização decorrente da relação com o tempo, permitem que o mal, a necessidade a coerção sejam integrados na estruturação individual e social e aceitados pela massa (Teixeira, 1989).

2.4.2. Abordagens Psicológicas no Contexto do Badú em Mocuba

2.4.2.1. Teoria da Identidade Social

As teorias da psicologia social oferecem ferramentas importantes para compreender como os badueiros e suas vítimas interagem e justificam seus comportamentos dentro do fenómeno do badú. Uma das abordagens centrais é a Teoria da Identidade Social, de Tajfel, (1972) e Turner (1985).

Tajfel, (1972) e Turner (1985)., que postulam que parte da identidade de um indivíduo deriva de sua pertença a grupos sociais, com favoritismo pelo endogrupo e possíveis vieses contra o exogrupo . No caso do badú, pode-se argumentar que os praticantes formam um *endogrupo* coeso – uma subcultura de “badueros” com linguagem e códigos próprios – no qual reforçam positivamente suas acções de burla. Esses jovens podem enxergar os estrangeiros enganados como um exogrupo distante, despersonalizado, o que facilita a objectificação das vítimas e a redução de empatia por elas.

Esse favoritismo intragrupal e diferenciação “nós versus eles” cria um ambiente no qual explorar o *outro* (a vítima) torna-se socialmente aceitável ou até motivo de *status* entre os membros do grupo de badueros, fortalecendo a coesão do grupo desviante (Fernandes, & Pereira, 2018). A identidade social compartilhada como “especialistas espertos em badú” também pode alimentar um *sentimento de*

pertencimento que atrai novos jovens para o grupo, ajudando a explicar a expansão do fenómeno em Mocuba após 2015.

2.4.2.2. Teoria da Dissonância Cognitiva

Outra lente relevante é a Teoria da Dissonância Cognitiva, de Festinger. Segundo Festinger (1957), os indivíduos experimentam desconforto psicológico quando agem em desacordo com suas crenças ou valores, o que os motiva a buscar coerência interna. Os praticantes de badú frequentemente sabem que enganar pessoas é moralmente errado, mas ainda assim o fazem em prol de ganhos financeiros. Essa contradição gera dissonância cognitiva, que eles precisam reduzir. *Mecanismos de racionalização* são então adoptados pelos badueros para aliviar a culpa e manter a autoestima consistente com suas acções ilícitas (Festinger, 1957). Por exemplo, muitos justificam a fraude argumentando que “as vítimas estrangeiras são ricas e podem arcar com a perda”, ou que “não têm outra escolha diante do desemprego”, ou ainda invocam narrativas culturais, como a noção de que extorquir europeus seria uma forma de retaliação histórica a injustiças coloniais.

Esses argumentos funcionam como *técnicas de neutralização*, conceito de Sykes e Matza (1957) que descreve estratégias cognitivas de desviantes para neutralizar a imoralidade do acto e evitar rótulos de culpa. Estudos contemporâneos na África Ocidental confirmam o uso dessas técnicas: em entrevistas com burladores online em Gana, Lazarus et al. (2025) identificaram frequentemente a negação de responsabilidade (“o contexto económico me força a isso”) e a condenação dos condenadores (“as autoridades são corruptas, não têm autoridade moral sobre mim”) por parte dos. Além disso, muitos apelam a “lealdades superiores” para se isentar, alegando deveres para com a família (tirar a família da pobreza) ou mesmo uma missão coletiva de “retribuição” contra antigos. Essas racionalizações reduzem a dissonância cognitiva, permitindo que os badueros prossigam com a burla sem enfrentar intenso conflito interno.

2.4.2.3. Teorias da Personalidade (Modelo dos Cinco Grandes Fatores (Big Five))

As diferenças individuais de personalidade e motivação psicológica também são fundamentais para entender por que certos jovens aderem à prática do badú e como eles se comportam, assim como o perfil das vítimas em potencial. Uma estrutura consolidada na psicologia para descrever traços de personalidade é o Modelo dos Cinco Grandes Fatores (Big Five) (Grant, Langan-Fox, & Anglim, 2009). Esse modelo identifica cinco dimensões amplas – Abertura à experiência, Conscienciosidade, Extroversão, Amabilidade e Neuroticismo – que delineiam o perfil de personalidade de um indivíduo

(Grant et al, 2009). Aplicando-o ao contexto do badú, pode-se hipotetizar alguns perfis: os badueros bem-sucedidos talvez apresentem baixa Amabilidade (ou seja, menor empatia e altruísmo), já que exploram outras pessoas sem remorso, e possivelmente baixa Conscienciosidade, reflectindo impulsividade e menor aderência a regras sociais convencionais. De facto, pesquisas sobre traços “*obscuros*” da personalidade indicam que indivíduos com traços antissociais tendem a ser menos afáveis e menos conscienciosos do que a média da população (Grant *et al*, 2009).

METODOLOGIAS

Neste capítulo, abordaremos de forma objectiva e clara, os principais componentes metodológicos usados para a realização da presente pesquisa. Portanto, começa por descrever os seguintes componentes: local da Pesquisa, caracterização do estudo quanto à natureza, quanto aos objectivos, quanto à abordagem, quanto ao procedimento técnico. De seguida, delimitamos a população e amostra, identificamos os instrumentos e técnica de recolha de dados descrevemos as técnicas de análise dos dados, demonstramos os aspectos éticos e, for fim, descrevemos as limitações do estudo.

3.1. Descrição do Local da Pesquisa

A pesquisa foi realizada na cidade de Mocuba, localizada na província da Zambézia, região centro de Moçambique. Mocuba é um dos principais centros urbanos e económicos da província, desempenhando um papel estratégico como ponto de ligação entre o norte e o sul do país, devido à sua posição geográfica e à passagem da Estrada Nacional Número Um (EN1). Administrativamente, o distrito é composto por bairros urbanos e Peri urbano. Nesta senda, a colecta de dados foi realizada nos respectivos bairros específicos: Carreira de Tiro, Cfm, Marmanelo, Seta, 25 de Setembro, Central, Tomba de Agua, 16 de Junho, Derruba, Macuvine, Mangulamelo, Pedreira, Aeroporto I, Aeroporto Ii, Muanaca, Regional, Naverua, Posto Agrícola. Não obstante foi escolhida a cidade de Mocuba como terreno para a efectuação do estudo por ser o lugar onde é assistida ciclicamente a prática do *Badú*.

3.2. Caracterização da Pesquisa

Esta pesquisa é de natureza básica, pois visa compreender e descrever o fenómeno social do *badú*, suas motivações, estratégias e impactos socioculturais, sem a pretensão imediata de propor uma solução prática. A intenção principal é produzir conhecimento teórico e exploratório, que possa subsidiar

Esta pesquisa é exploratória, pois, segundo Beuren (2003), faz-se uma pesquisa exploratória quando normalmente há pouco conhecimento sobre a temática a ser abordada. No caso vertente, os pesquisadores tiveram como ponto de partida as vivências e observações pessoais e colectivas sobre a prática do badú na cidade de Mocuba.

A distinção entre método qualitativo e método quantitativo demarca assim a diferença entre os dados a que é atribuído significado pelos participantes e aqueles cujo significado é recolhido externamente aos actores, sem que a estes tenha sido reconhecida participação ou até mesmo a capacidade, na explicitação do significado que é atribuído aos seus actos. Ao interpretativismo coloca-se o problema da acessibilidade à outra cultura e do relativismo das explicações dos significados pelos próprios actores (Lopes, 1998).

Respeitando o carácter interactivo dos padrões sócias apresentados, o presente estudo adoptou uma abordagem mista (qualitativa e quantitativa), com uma predominância quantitativa. Creswell (2010) e Galvão, Pluye e Ricarte (2017) são unânimes ao afirmar que abordagem mista vem combinar tanto os métodos quantitativos e qualitativos para preconizar a obtenção de dados precisos, assim como a compreensão aprofundada desses dados.

Em relação aos procedimentos técnicos, esta pesquisa enquadra-se no estudo de caso, pelo facto dos pesquisadores identificarem um problema em uma determinada cidade (Mocuba). Beuren (2003) refere que o estudo de caso se caracteriza principalmente pelo estudo se concentrar em um único caso. Para este autor, este estudo é preferido pelos pesquisadores que desejam aprofundar seus conhecimentos à respeito de um determinado caso específico.

Respeitando a totalidade solidária dos grupos, ao estudar a vida dos mesmos na sua unidade concreta e evitando a prematura dissociação de seus elementos. A partir do estudo feito ao se atingir um nível profundo de exploração na presente pesquisa, o uso desse procedimento possibilitou-nos na recolha de informações com os respectivos grupos sobre a sua percepção com vista ao problema apresentado.

3.6. População, Amostra e Amostragem.

Segundo Malhotra (2001), população é a soma de todos os elementos que compartilham algum conjunto contínuo de características, conformando o universo para o propósito do problema de pesquisa. Numa visão genérica Marconi e Lakatos (2017) definem população como: “um conjunto de seres animados ou inanimados que apresentam pelo menos uma característica em comum”. Assim, a

população deste estudo foram todos os moradores da cidade de Mocuba incluindo os que praticam a actividade de Badú.

Amostra é um subconjunto do universo ou da população por meio da qual estabelecem ou se estimam as características do universo ou da população (Gil, 1999). A amostra deste estudo foi constituída por 311 cidadãos do Distrito de Mocuba, moradores dos respectivos bairros mencionados acima. Dos quais 300 passaram pelo processo de colecta de dado baseando-se no questionário, e 11 passaram pela entrevista.

Essa amostra foi constituída por uma amostragem não probabilística por conveniência, caracterizada pela selecção de participantes que estavam acessíveis e disponíveis no momento da colecta de dados. Essa técnica é frequentemente empregada em pesquisas exploratórias ou em contextos em que não se dispõe de uma lista completa da população-alvo, impossibilitando o cálculo da probabilidade de selecção dos indivíduos.

No presente estudo, esta técnica foi aplicada considerando a impossibilidade de acesso a um cadastro formal e actualizado dos sujeitos envolvidos com a prática do *badú* na cidade de Mocuba. Assim, os participantes – tanto moradores quanto praticantes – foram incluídos com base em sua proximidade, disponibilidade e disposição em colaborar com a pesquisa, garantindo a viabilidade da coleta de dados qualitativos e quantitativos dentro dos recursos e tempo disponíveis.

3.7. Instrumentos e Técnica de Recolha de Dados

Segundo Severino (2007), as técnicas são os procedimentos operacionais que servem de mediação prática para a realização das pesquisas. Como tais, são utilizadas em pesquisas conduzidas mediante diferentes metodologias e fundamentadas em diferentes epistemologias. Assim, neste estudo foram utilizadas dois instrumentos de colecta de dados um guião entrevista a um questionário.

O Questionário é um instrumento de colecta de dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador (Marconi & Lakatos, 2017).

O pesquisador organiza um conjunto de questões sobre o tema que está sendo estudado, mas permite as vezes, até incentiva que o entrevistado fale livremente sobre os assuntos que vão surgindo como desdobramento do tema principal (Gerhardt e Silva, 2009).

Neste tipo de entrevista, o entrevistador obteve um conjunto de questões predefinidas, mas manteve a liberdade para colocar outras cujo interesse surja no decorrer da entrevista. As questões pré-definidas foram uma directriz, mas não ditaram a forma como a entrevista iria decorrer, na medida em que as questões não foram colocadas numa determinada ordem nem exactamente da mesma forma com que foram inicialmente definidas. É de salientar que as entrevistas foram feitas nos respectivos bairros apresentados pela pesquisa, ela consistiu na interpelação de pessoas, de modo a dar o seu contributo a respeito do fenómeno.

3.8. Técnicas de Análise de Dados

A análise de dados é um processo de inspecção, limpeza, transformação e modelagem de dados com o objectivo de descobrir informações úteis, informar conclusões e apoiar a tomada de decisões. A análise de dados tem múltiplas facetas e abordagens, abrangendo diversas técnicas sob uma variedade de nomes, e é usada em diferentes domínios dos negócios, ciências e ciências sociais (Creswell, 2007).

A análise de dados deste estudo que alberga abordagem mista (aspectos qualitativos e quantitativos), na parte qualitativa do estudo usou-se a técnica de Análise de Conteúdo criada por Lourense Bardin e na parte quantitativa usou-se o software SPSS.

3.8.1. Análise de Conteúdo

A análise de conteúdo, conforme Bardin (2016) é uma técnica sistemática que visa interpretar mensagens para revelar sentidos implícitos, cumprindo funções heurística (descoberta) e de administração da prova (validação de hipóteses). No presente estudo, essa técnica foi aplicada para tratar os discursos dos participantes e extrair categorias temáticas relevantes à luz dos objetivos da pesquisa.

3.8.2. SPSS (Statistical Package for the Social Science)

Segundo Santos e Bruno (2018), o SPSS (Statistical Package for the Social Science) é um pacote estatístico com diferentes módulos, desenvolvido pela IBM para a utilização pelos profissionais de ciências humanas e exactas. Este software é usado em pesquisas académicas, mercados de negócios assim como em laboratório. O SPSS foi utilizado para tratar os dados quantitativos recolhidos por questionário. Foram realizadas análises de frequências, percentagens, médias e cruzamento de variáveis, com apoio de gráficos. Estas técnicas permitiram descrever o perfil dos respondentes,

identificar padrões de percepção sobre o badú e apoiar a comparação com os dados qualitativos, contribuindo para uma análise integrada e mais robusta.

4.9. Aspectos Éticos da Pesquisa

Esta pesquisa seguiu alguns procedimentos éticos, nomeadamente:

- *Consentimento Informado Individual* – a anteceder a aplicação da entrevista, assim como do questionário, foi explicada a finalidade de cada instrumento, tendo havido o consentimento informado de cada participante da pesquisa (APÊNDICE III).
- *informações essenciais para os possíveis sujeitos da pesquisa* - antes de solicitar o consentimento individual para participar desta pesquisa, na entrevista e nos questionários o pesquisador explicou sobre toda finalidade da pesquisa e métodos de pesquisa; a duração esperada da participação dos sujeitos; os benefícios da pesquisa para os colaboradores assim como para os estudantes;
- Nesta pesquisa salvaguardou-se ainda *confidencialidade* dos nomes pessoais dos participantes da pesquisa.

Dada à natureza delicada do campo, os pesquisadores seguiram todos os princípios éticos descritos acima e solicitamos, por escrito, a permissão do Conselho Autárquico da cidade de Mocuba e o Governo do Distrito de Mocuba para a realização das entrevistas com os cidadãos residentes no distrito (anexo I).

4.10. Limitações do estudo

Constituíram limitações, dentro da realização deste estudo as seguintes:

- O facto de escassez de estudos no contexto moçambicano;
- O facto do estudo não conseguir abranger, de forma significativa todos os participantes;
- O facto de não se entrevistar todos os Badueiros.

APRESENTAÇÃO ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

Neste capítulo faz-se apresentação, análise e interpretação dos resultados tendo em consideração a abordagem mista usada (resultados quantitativos e qualitativos). Deste modo, começa-se por caracterizar o perfil dos inquiridos para posteriormente apresentar, analisar e interpretar outros resultados tendo em conta as questões de pesquisa.

4.1. Apresentação dos Resultados

4.1.1. Caracterização dos inquiridos moradores da cidade de Mocuba

Quanto à faixa etária, a maioria dos participantes encontra-se na faixa de 21 a 25 anos (n=118; 39,9%), seguida pela faixa de 15 a 20 anos (n=98; 33,1%). Já as faixas etárias de 26 a 30 anos e acima de 30 anos apresentaram proporções iguais (n=40; 13,5% cada). Esses dados indicam o predomínio de jovens adultos, o que está em consonância com os estudos de Santos e Carvalho (2018), que destacam a maior propensão de jovens a envolverem-se em práticas digitais de risco.

No que tange ao bairro de residência, verificou-se que a maior parte dos participantes vive nos bairros Carreira de Tiro, CFM, Marmanelo e Seta (n=101; 41,2%), seguidos pelos residentes dos bairros 25 de Setembro, Central, Tomba de Água e 16 de Junho (n=55; 22,4%). Bairros como Derruba, Macuvine, Mangulamelô e Pedreira concentram uma menor proporção (n=31; 12,7%), enquanto Aeroporto I e II, Muanaca e Regional somam (n=48; 19,6%). Apenas (n=10; 4,1%) residem nos bairros mais periféricos, como Naverua e Posto Agrícola. Esta diversidade territorial confere abrangência à análise e permite interpretar a distribuição espacial do fenómeno investigado.

Em relação ao género, a maioria dos participantes identifica-se como do sexo masculino (n=172; 57,3%), seguido do feminino (n=122; 40,7%), sendo que uma pequena proporção preferiu não declarar seu género (n=6; 2%). Este predomínio masculino reforça a ideia de que os temas associados ao badú podem estar mais presentes ou mais acessíveis entre os homens jovens da comunidade.

Quanto ao nível de escolaridade, um destaque para os inquiridos com ensino secundário (n=117; 39%) e ensino superior (n=111; 37%). Também se observa um número relevante de indivíduos com formação técnico-profissional (n=54; 18%), e, em menor proporção, respondentes com apenas o ensino primário (n=6; 2%) ou sem nenhuma escolaridade formal (n=12; 4%). Estes dados indicam um

grupo com razoável escolarização, o que desafia a concepção de que práticas como o badú estejam necessariamente ligadas à ausência de formação escolar.

No que diz respeito à ocupação principal, a maioria declarou ser estudante (n=196; 65,5%), sendo a soma dos dois grupos de estudantes listados na tabela. Seguem-se os envolvidos no comércio informal (n=81; 27,1%) e os que declararam viver da agricultura (n=22; 7,4%). A predominância estudantil indica um grupo socialmente em formação, mas ainda economicamente vulnerável — o que pode explicar a maior exposição a práticas informais de rendimento.

Em relação ao estado civil, verifica-se que a esmagadora maioria é solteira (n=250; 84,2%), enquanto os casados ou em união de facto somam (n=35; 11,8%). Participantes divorciados/separados (n=9; 3%) e viúvos (n=3; 1%) representam uma minoria. O estado civil maioritariamente solteiro corrobora o perfil etário jovem da amostra.

Quanto ao número de dependentes financeiros, mais da metade (n=170; 57%) declarou não possuir pessoas que dependam financeiramente de si. Outros afirmaram sustentar de 1 a 2 pessoas (n=53; 17,8%), de 3 a 4 (n=44; 14,8%), e mais de 4 pessoas (n=31; 10,4%). Esses dados sugerem um nível considerável de responsabilidade financeira precoce para parte dos jovens, o que pode representar um dos factores de risco para o envolvimento em estratégias alternativas de rendimento.

A respeito da renda mensal, a maior parte dos inquiridos afirmou auferir menos de 8.000 meticais (n=212; 71,6%). Um grupo menor declarou rendimentos entre 9.000 e 15.000 meticais (n=37; 12,5%), entre 16.000 e 21.000 meticais (n=22; 7,4%), e acima de 21.000 meticais (n=25; 8,4%). Tais dados refletem a realidade de vulnerabilidade económica vivenciada por grande parte da juventude urbana moçambicana.

Por fim, quanto à exposição à prática do badú, (n=20; 6,7%) declararam já ter sido vítimas diretamente, enquanto (n=108; 36%) conhecem alguém que foi vítima. Um número semelhante (n=102; 34%) negou qualquer envolvimento ou conhecimento, e (n=70; 23,3%) preferiram não responder à pergunta. Esta última categoria pode esconder subnotificações ou envolvimento direto, considerando o carácter sensível e estigmatizado do fenómeno.

Com base nos dados obtidos, pode-se inferir que a maioria dos moradores da cidade de Mocuba inquiridos é jovem, com idades predominantemente entre 15 e 25 anos (73%), solteira (84,2%), do sexo masculino (57,3%), com escolaridade média ou superior (76%) e maioritariamente estudantes

(65,5%). A maior parte reside em bairros urbanos como Carreira de Tiro, CFM, Marmanelo e Seta (41,2%), e vive em situação de vulnerabilidade econômica, com 71,6% declarando rendimento inferior a 8.000 meticais. Embora apenas 6,7% relatem ter sido vítimas diretas do badú, 36% afirmam conhecer alguém que já foi, e 23,3% preferiram não responder, o que pode indicar receio, tabu ou proximidade com a prática.

4.1.2. Caracterização badueiros entrevistados

Todos os entrevistados identificaram-se como do sexo masculino, o que sugere uma forte masculinização da prática do *badú*. Em relação à idade, a maioria encontra-se entre os 19 e 21 anos, com destaque para os jovens de 21 anos (n=4), seguidos por participantes com 19 e 20 anos (n=2 cada). A idade mais baixa observada foi de 17 anos (B7), o que indica o envolvimento de menores de idade na prática.

No que se refere ao tempo de atuação na prática do *badú*, a maioria declarou entre 3 e 4 anos de experiência. Mais especificamente, 7 dos 11 entrevistados possuem 3 anos de envolvimento, enquanto 2 possuem 4 anos e outros 2 têm 2 anos de prática. Tais dados sugerem que muitos iniciaram ainda durante a adolescência, o que pode apontar para uma inserção precoce nesse tipo de prática informal e potencialmente ilícita.

Quanto à formação acadêmica, observa-se um perfil relativamente escolarizado. Três badueiros possuem ensino médio completo ou em curso, três possuem o ensino secundário, dois declararam estar no ensino técnico-profissional ou superior, e apenas um possui o ensino básico (9ª classe). Essa distribuição mostra que a prática do *badú* não está restrita a indivíduos sem acesso à educação formal, mas atinge inclusive jovens com escolarização média e superior.

Por fim, em termos de ocupação, verifica-se que, além da prática do *badú*, alguns entrevistados mantêm vínculos com o sistema educativo formal, identificando-se como estudantes (n=4). Esse dado reforça o caráter híbrido de muitos desses jovens, que transitam entre o mundo formal da educação e o universo informal do *badú*, em busca de soluções financeiras imediatas.

Os dados sociodemográficos dos badueiros entrevistados revelam um perfil homogêneo em termos de gênero (100% masculino) e marcadamente juvenil, com idades entre 17 e 26 anos e início precoce na prática do *badú*. Observa-se ainda uma significativa escolarização entre os entrevistados, com muitos em fase de formação acadêmica ou já inseridos no ensino médio e superior, o que evidencia que a

prática do *badú* não se restringe à exclusão educacional, mas está associada a fatores econômicos, sociais e culturais mais complexos. O tempo de envolvimento, em média de 3 a 4 anos, indica uma prática consolidada, com inserção ainda na adolescência. Esses dados permitem inferir que o *badú* emerge como uma estratégia de subsistência em contextos de juventude urbana, marcada pela busca por status, independência financeira e ascensão social rápida, num cenário de oportunidades formais limitadas.

4.1.3. Percepções dos moradores e badueiros sobre implicações sociais, e legais da prática do badú.

A análise das percepções dos moradores de Mocuba evidencia uma compreensão crítica e multifacetada sobre as causas, consequências e estratégias de combate à prática do *badú*. Os dados indicam que a pobreza e a falta de emprego foram apontadas como os principais fatores que contribuem para a disseminação do fenômeno (n=181; 60,3%), seguidas pela influência das redes sociais (n=69; 23,0%) e, em menor escala, pela falta de educação e consciência (n=44; 14,7%). Apenas uma pequena parcela (n=6; 2,0%) atribuiu a causa à cultura local. Estes dados sugerem que os moradores reconhecem o *badú* como um fenômeno enraizado em fragilidades estruturais, especialmente de natureza socioeconômica.

Quanto à opinião sobre o *badú*, observa-se uma divisão perceptiva: embora uma proporção relevante o considere um crime grave (n=107; 35,7%), muitos o veem como uma forma de sobrevivência (n=98; 32,7%) ou como um problema social mais amplo (n=55; 18,3%). Um grupo menor (n=40; 13,3%) declarou não ter opinião formada sobre o tema. Essa variedade de percepções revela a ambivalência social em torno do *badú*, oscilando entre a sua criminalização legal e a sua naturalização social, especialmente diante da escassez de alternativas legítimas de rendimento.

No que diz respeito ao impacto do *badú* na imagem da cidade, a maioria dos inquiridos acredita que ele prejudica a reputação de Mocuba (n=178; 59,5%), enquanto outros afirmam que o fenômeno atrai atenção negativa (n=63; 21,1%). Um número reduzido considera que o *badú* não tem impacto significativo (n=23; 7,7%) ou não soube responder (n=35; 11,7%). Estes dados apontam para uma percepção coletiva de que o *badú* afeta não apenas os indivíduos diretamente envolvidos, mas também a imagem pública e o prestígio social do território urbano em que ocorre.

Por fim, ao serem questionados sobre o que deve ser feito para combater o *badú*, a maior parte dos participantes propôs a melhoria da educação e das oportunidades de emprego como a solução mais

eficaz (n=183; 61,2%), demonstrando uma compreensão estruturada do fenómeno e rejeitando medidas meramente punitivas. Ainda assim, uma parcela menor defende o aumento da fiscalização policial (n=33; 11,0%), enquanto outros propõem a conscientização da população (n=47; 15,7%). Um grupo de (n=36; 12,0%) não soube indicar uma solução. Estas respostas refletem uma dimensão crítica e cidadã por parte dos moradores, sugerindo que o combate ao *badú* exige uma abordagem educativa, preventiva e socialmente comprometida, mais do que unicamente repressiva.

Com o objectivo de captar as percepções e sensibilidades dos badueiros em relação às transformações provocadas pela sua adesão à prática do *badú*, iniciou-se a entrevista com a seguinte pergunta exploratória: “Como descreveria o seu estilo de vida antes de se envolver na prática do *badú*?” A seguir, apresentam-se os discursos obtidos.

Com base nos relatos dos entrevistados, identificam-se como temas recorrentes: condições de vida difíceis e pobreza (B1, B4, B5, B10); dependência familiar e ausência de autonomia financeira (B1, B7, B8); estilo de vida humilde, simples ou privado de conforto e lazer (B2, B3, B4, B6); trabalho informal ou esforços para sobrevivência antes do *badú* (B5, B6, B9, B10); e baixa autoestima, timidez ou ambição limitada (B2, B11).

Assim, infere-se que o estilo de vida dos badueiros antes do envolvimento com o *badú* era marcado por vulnerabilidade social, dependência económica, trabalhos informais de baixa remuneração, carência material e ausência de perspectivas de ascensão rápida. Os discursos revelam que, para muitos, o *badú* surgiu como uma alternativa à sobrevivência difícil, permitindo maior autonomia e acesso a bens materiais. Essa mudança de condição parece influenciar não apenas o nível de consumo, mas também a autoestima e a percepção de poder e ambição dos jovens envolvidos.

Na sequência, procurou-se compreender os motivos que levaram os badueiros a se envolverem na prática do *badú*, sendo-lhes colocada a seguinte questão: “*Que factores o levaram a envolver-se nesta prática?*”

B1: “As influências dos meus amigos é o que mais me motivou a entrar nessa prática! Todos estavam a praticar o *badú*, então eu seguindo aquela influência não poderia ficar de fora. O dinheiro também foi um dos factores, porque o *badú* está relacionado ao dinheiro.” depoimentos da pesquisa...

Com base nos relatos dos entrevistados, identificam-se como temas recorrentes: influência de amigos e redes de convivência (B1, B4, B6, B8, B9); desejo de ascensão social e consumo visível, como roupas

de marca e estilo de vida valorizado entre os jovens (B2, B5, B11); dificuldades financeiras extremas e sensação de falência (B3, B7, B10); e inspiração por modelos de sucesso próximo, como amigos que compraram bens com dinheiro do badú (B6).

Assim, infere-se que os factores que levaram os badueiros a se envolverem na prática do badú estão profundamente ligados à conjunção entre pressões sociais, necessidades econômicas, e aspirações simbólicas de status e reconhecimento. A prática surge como uma resposta adaptativa — ainda que ilícita às desigualdades sociais percebidas, marcada pela busca de autonomia financeira e pertencimento juvenil a um grupo social com padrões de consumo e sucesso rapidamente alcançáveis.

Com o objectivo de compreender como os badueiros percebem o olhar da sociedade sobre a prática do badú, foi-lhes colocada a seguinte questão: “Na sua opinião, como a sociedade de Mocuba vê a prática do badú?”

Com base nos relatos dos entrevistados, identificam-se como temas recorrentes: julgamento moral negativo por parte da sociedade, especialmente dos mais velhos e figuras de autoridade como pais e professores (B1, B2, B3, B4, B5, B6); percepção do *badú* como prática criminosa ou de marginalidade. (B1, B3, B4, B5, B6, B8); incompreensão social diante das motivações que levam os jovens à prática (B1, B2, B4, B6); existência de uma ambivalência entre crítica e admiração — sobretudo por parte de outros jovens que valorizam os símbolos de status e consumo associados ao *badú* (B1, B2, B5, B7, B9); e reconhecimento da prática como uma forma de sobrevivência e habilidade, ainda que não legitimada socialmente (B2, B6, B8).

Assim, infere-se que a sociedade de Mocuba tende a adotar uma postura predominantemente condenatória em relação ao *badú*, marcada por discursos morais e criminalizantes, embora coexistam sentimentos contraditórios, como inveja, admiração e desejo de pertencimento, sobretudo entre os mais jovens. Essa dualidade revela que o *badú* é percebido simultaneamente como desvio e como estratégia de ascensão, desafiando os limites entre legalidade, sobrevivência e reconhecimento social juvenil.

Os dados revelam que a sociedade de Mocuba possui uma visão predominantemente crítica em relação aos praticantes do *badú*, sendo frequentemente associados à criminalidade e responsabilizados pelas consequências negativas da prática, como o aumento da desconfiança social e a deterioração da imagem da cidade. No entanto, há também percepções que os veem como vítimas das circunstâncias ou como

pessoas espertas, o que indica certa ambivalência nos julgamentos sociais. A população expressa insatisfação com a aplicação das leis e defende maior rigor jurídico, embora priorize, como estratégia de combate ao fenómeno, o investimento em educação e oportunidades de emprego e não a repressão policial.

4.1.4. Origem e evolução da prática do badú na cidade de Mocuba

Com base nos dados processados pode-se observar que os moradores da cidade de Mocuba possuem percepções relativamente claras e cronologicamente situadas sobre a origem e a evolução da prática do *badú*. A maior parte dos inquiridos acredita que o fenómeno surgiu entre os anos de 2017 e 2019 (n=107; 35,8%) ou entre 2015 e 2016 (n=95; 31,8%), sendo que uma proporção menor o associa a períodos anteriores a 2015 (n=57; 19,1%) ou posteriores a 2020 (n=40; 13,4%). Esses dados sugerem que o *badú* é percebido como um fenómeno relativamente recente, com intensificação visível na segunda metade da década de 2010.

No que diz respeito aos factores que contribuíram para o seu surgimento, a grande maioria dos participantes atribui a responsabilidade ao acesso à internet e às redes sociais (n=193; 64,3%), seguido da crise económica (n=76; 25,3%). A influência de regiões vizinhas, tanto nacionais quanto internacionais, aparece com menor relevância (n=19; 6,3%), assim como a falta de educação (n=12; 4,0%). Esses dados indicam que os moradores reconhecem a tecnologia digital como catalisadora da prática, possibilitando novos meios de comunicação, engano e transferência de recursos — o que está em consonância com estudos contemporâneos sobre fraudes online.

Quanto à forma como os moradores descrevem a evolução do *badú*, nota-se que uma parte significativa percebe que a prática expandiu-se para outras áreas (n=124; 41,3%) e tornou-se mais organizada (n=102; 34,0%). Além disso, um número considerável reconhece que o fenómeno incorporou elementos sobrenaturais (n=69; 23,0%), o que remete a uma dimensão simbólica e mística da prática. Apenas uma minoria acredita que o *badú* tenha se tornado menos frequente (n=5; 1,7%). Isso demonstra que, para os moradores, o *badú* não apenas persistiu, mas também se sofisticou e diversificou, ganhando complexidade estrutural e simbólica ao longo do tempo.

No que diz respeito ao impacto da pandemia de Covid-19, a maioria dos inquiridos considera que a prática do *badú* aumentou devido ao confinamento (n=166; 55,3%), enquanto outros avaliam que ela tornou-se mais visível (n=43; 14,3%) ou que não teve impacto significativo (n=61; 20,3%). Um grupo

menor acredita que a pandemia reduziu a prática devido à falta de acesso à internet (n=30; 10,0%). Esses dados reforçam a ideia de que o *badú* prospera em contextos de retração económica e mobilidade digital intensa, como os provocados pelo confinamento social.

Os dados demonstram que, para a população de Mocuba, a prática do *badú* é um fenómeno recente, com origem ligada à expansão do acesso digital e agravada pela crise económica. A sua evolução é percebida como dinâmica, com ampliação territorial, maior organização e, em alguns casos, a introdução de elementos sobrenaturais. A pandemia de Covid-19 é vista como um fator catalisador, ao ampliar o tempo de conectividade e a visibilidade das práticas digitais. Em síntese, o *badú* é compreendido como um fenómeno moderno, de base tecnológica e impacto social crescente, cuja permanência está relacionada a condições estruturais e culturais próprias do contexto urbano juvenil.

Posteriormente, com o intuito de compreender a visão dos badueiros quanto às consequências legais associadas à prática do *badú*, foi-lhes colocada a seguinte questão: “Já enfrentou ou conhece alguém que enfrentou consequências legais por praticar *badú*?”

Com base nos relatos dos entrevistados, identificam-se como temas recorrentes: vivência indirecta ou próxima de consequências legais por parte de amigos ou conhecidos (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9); detenções temporárias ou prisão efectiva por fraude ou uso de dados falsos (B2, B3, B4, B5, B8); agressões físicas e perseguições por parte das autoridades policiais (B1, B4, B9); necessidade de discrição e uso de estratégias de protecção, como contas bancárias de terceiros e mudança de identidade virtual (B2, B7, B8, B9); e medo constante da punição legal, mesmo entre os que ainda não foram apanhados (B5, B6, B7).

Assim, infere-se que, embora nem todos os badueiros tenham enfrentado directamente sanções legais, há uma consciência clara dos riscos jurídicos e policiais associados à prática do *badú*. A presença de casos próximos e o medo de represálias têm levado muitos a desenvolver estratégias de autoprotecção, como o anonimato digital e o uso de terceiros, revelando uma adaptação do *modus operandi* à vigilância estatal. Os discursos apontam para uma tensão constante entre a manutenção da atividade e a evasão das consequências legais, o que demonstra que o *badú* opera em uma zona liminar entre a ilegalidade tolerada e a punição intermitente, especialmente em contextos urbanos marcados por desigualdade, informalidade e fragilidade institucional.

4.1.5. Razões para a mudança no perfil dos alvos do badú, de nacionais para estrangeiros

Nesta subsecção, pretende-se apresentar as razões que explicam a mudança no perfil dos alvos dos badueiros, passando de indivíduos nacionais para estrangeiros, segundo a percepção dos moradores da cidade de Mocuba e, posteriormente, segundo os próprios praticantes do badú. Inicialmente, expõem-se os dados quantitativos obtidos junto aos moradores e, em seguida, analisam-se os discursos dos badueiros, oferecendo uma perspectiva interna sobre a dinâmica desta transição.

Através dos dados processados é possível compreender como os moradores da cidade de Mocuba percebem a mudança no perfil dos alvos do *badú*, com foco crescente em indivíduos estrangeiros. A maioria dos inquiridos (n=138; 50,7%) acredita que os badueiros passaram a focar em estrangeiros porque estes possuem mais dinheiro, o que representa um atrativo financeiro imediato. Outros (n=60; 22,1%) indicam que há menor risco de serem descobertos, enquanto uma parte significativa considera que os estrangeiros são mais fáceis de enganar (n=49; 18,0%). Um número menor (n=25; 9,2%) atribui essa mudança à influência de outros praticantes. Esses dados revelam que a escolha dos alvos não é aleatória, mas baseada em uma avaliação estratégica de risco e lucro por parte dos badueiros.

No que se refere às vantagens percebidas em enganar estrangeiros, a maioria destaca o maior retorno financeiro como principal motivador (n=155; 56,4%), seguido da menor probabilidade de denúncia (n=61; 22,2%). Outros mencionam a distância geográfica entre o autor e a vítima (n=22; 8,0%) e a falta de familiaridade dos estrangeiros com a cultura local (n=37; 13,5%). Esses resultados apontam que os estrangeiros são percebidos como vítimas mais rentáveis e menos protegidas, o que os torna alvos preferenciais numa lógica de baixo risco e alto ganho.

Por fim, em relação aos meios utilizados para localizar e aliciar os estrangeiros, a esmagadora maioria dos participantes aponta o uso das redes sociais (n=228; 82,9%) como o principal canal. Outros meios incluem sites de relacionamento (n=24; 8,7%), intermediários (n=16; 5,8%) e amigos (n=7; 2,5%). Isso evidencia o papel central das plataformas digitais no aliciamento, reforçando a natureza virtual e transnacional da prática do *badú* contemporâneo.

Os dados demonstram que a mudança no perfil dos alvos do *badú*, de nacionais para estrangeiros, é percebida como uma estratégia racional e adaptativa, motivada pelo potencial de lucro, menor risco de exposição e maior vulnerabilidade das vítimas internacionais. Os estrangeiros são vistos como alvos mais vantajosos em função da sua condição económica, menor conhecimento cultural e distanciamento físico. As redes sociais, nesse contexto, configuram-se como o principal instrumento

operacional da fraude, permitindo aos badueiros ampliar o alcance das suas ações e manter relativa segurança e anonimato. Isso reforça a dimensão global, tecnológica e estratégica que o fenómeno tem adquirido nos últimos anos.

Com o intuito de compreender, a partir da experiência dos próprios badueiros, as razões que motivaram a mudança no perfil das vítimas, foi colocada a seguinte questão: “Por que razão os alvos do badú mudaram de nacionais para estrangeiros?”

Com base nos relatos dos entrevistados, identificam-se como temas recorrentes: diminuição da eficácia das abordagens junto aos nacionais, que actualmente reconhecem facilmente os sinais típicos do *badú* e passaram a denunciar perfis suspeitos (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B11); maior vulnerabilidade emocional dos estrangeiros, muitas vezes descritos como generosos, ingênuos ou com forte predisposição para ajudar (B2, B4, B5, B6, B7, B8, B11); desconhecimento cultural por parte dos estrangeiros, o que facilita a criação de narrativas fictícias e apelativas (B1, B4, B6, B8, B9, B11); acesso facilitado a recursos financeiros internacionais, com destaque para o uso de cartões e transferências em moedas fortes como euros (B5, B8, B10); e a percepção de que há maior retorno financeiro e menor risco de exposição ao lidar com estrangeiros (B1, B3, B10).

Assim, infere-se que a mudança no perfil dos alvos do *badú*, de nacionais para estrangeiros, reflete uma adaptação estratégica dos praticantes às novas condições de risco, eficácia e rentabilidade. Os discursos revelam que, à medida que os nacionais passaram a desenvolver resistência e senso crítico em relação à prática, os badueiros redirecionaram seus esforços para vítimas percebidas como emocionalmente acessíveis, economicamente favoráveis e culturalmente desinformadas. A transição aponta para uma sofisticação nas táticas, com uso de idiomas estrangeiros, exploração de estereótipos sobre África e intensificação do uso de plataformas digitais globais, consolidando o *badú* como uma prática transnacional, sustentada pela lógica do lucro rápido e da manipulação simbólica.

Com o objectivo de aprofundar a compreensão sobre a escolha estratégica dos alvos pelos praticantes do *badú*, foi formulada a seguinte questão aos badueiros: “Quais são as vantagens de ter estrangeiros como alvos?” A seguir, apresentam-se os discursos que evidenciam suas percepções quanto aos benefícios associados a essa mudança de foco.

Com base nos relatos dos entrevistados, identificam-se como temas recorrentes: maior retorno financeiro associado aos estrangeiros, que costumam transferir valores mais elevados e com menos

resistência (B1, B2, B6, B11); facilidade de manipulação emocional, especialmente por meio de narrativas de sofrimento, amor, doenças ou carência afetiva (B2, B4, B5, B7, B10); uso de sistemas internacionais de pagamento mais eficientes, como PayPal, Binance e Western Union, em contraste com as limitações locais (B3); menor questionamento ou investigação por parte das vítimas estrangeiras, o que reduz o risco de exposição ou bloqueio (B1, B4, B5, B8, B9); e possibilidade de repetir estratégias com diferentes identidades, sem que os alvos percebam (B8, B9).

Assim, infere-se que os badueiros percebem os estrangeiros como vítimas mais rentáveis, emocionalmente vulneráveis e logisticamente acessíveis, o que justifica sua preferência por esse grupo. A combinação entre distanciamento geográfico, desconhecimento cultural, maior poder de compra e uso de plataformas digitais globais cria um terreno fértil para práticas fraudulentas mais sofisticadas e seguras do ponto de vista do infrator. Os discursos revelam uma lógica pragmática e fria, em que a vítima estrangeira é escolhida não apenas pela sua condição económica, mas pela sua facilidade de ser manipulada psicologicamente e pela eficiência dos meios de pagamento, o que transforma a prática do *badú* em um negócio lucrativo, sustentado por estratégias altamente calculadas e emocionalmente exploratórias.

4.1.6. Práticas e estratégias utilizadas pelos badueiros para atracção às vítimas, incluindo o uso de elementos sobrenaturais e outras táticas de coacção.

No que se refere às estratégias mais comuns de atracção, a grande maioria dos participantes (n=253; 84,9%) aponta a criação de perfis falsos com fotos atraentes como o principal recurso utilizado pelos badueiros. Em menor escala, são mencionadas a promessa de relacionamentos amorosos (n=28; 9,4%), o uso de histórias emocionais (n=13; 4,4%) e, com menor expressão, a oferta de oportunidades de negócios (n=4; 1,3%). Estes dados evidenciam que a sedução visual e simbólica por meio das redes sociais constitui a tática dominante na fase inicial de aliciamento.

Quanto ao uso de elementos sobrenaturais, a maioria dos inquiridos (n=199; 66,6%) acredita que os badueiros recorrem a esses recursos com o objetivo de aumentar a própria sorte, numa perspectiva mística de potenciação dos ganhos. Outros mencionam o uso de feitiçaria para ameaçar as vítimas (n=52; 17,4%) ou assustá-las com rituais (n=27; 9,0%). Um grupo menor (n=21; 7,0%) acredita que tais elementos não são utilizados. Esses dados sugerem que a dimensão sobrenatural está presente não apenas como crença pessoal, mas também como mecanismo de intimidação ou autovalidação da prática.

Em relação às táticas mais eficazes para convencer as vítimas a enviar dinheiro, destaca-se a criação de um senso de urgência como a estratégia mais mencionada (n=123; 41,0%), seguida da chantagem emocional (n=97; 32,3%) e da promessa de recompensas futuras (n=63; 21,0%). A ameaça de exposição pública aparece com menor frequência (n=17; 5,7%). Essas respostas revelam que a persuasão emocional, especialmente quando combinada com manipulações do tempo e da expectativa, constitui um recurso central na arquitetura da fraude.

Os dados demonstram que, segundo os moradores de Mocuba, os badueiros operam com uma lógica altamente estratégica e emocionalmente manipuladora, baseada na criação de perfis sedutores e no uso deliberado de urgência e chantagem emocional. O recurso a elementos sobrenaturais aparece como uma prática complementar, utilizada tanto para autoproteção mística quanto para intimidação simbólica das vítimas. A prática do *badú* é, portanto, percebida como uma combinação sofisticada entre tecnologia, emoção e crença — reforçando sua natureza híbrida entre o virtual e o simbólico, entre a racionalidade criminoso e a influência cultural do imaginário social.

Com o propósito de compreender os métodos utilizados pelos badueiros para captarem suas vítimas, foi-lhes colocada a seguinte questão: “Que estratégias utiliza para atrair as vítimas?” A seguir, apresentam-se os discursos que revelam as táticas e abordagens mais frequentemente utilizadas no processo de aliciamento.

Com base nos relatos dos entrevistados, identificam-se como temas recorrentes: uso intensivo de perfis falsos com imagens de figuras femininas atrativas, especialmente atrizes pornográficas, como estratégia visual inicial para sedução (B1, B2); elaboração de perfis emocionalmente cativantes, simulando fragilidade, romantismo ou causas humanitárias (B2, B3, B5); interações graduais e cuidadosas nas redes sociais, com destaque para o uso de plataformas como Facebook, Instagram e WhatsApp, onde a confiança é construída antes de qualquer pedido financeiro (B3, B5); adaptação do enredo ao perfil da vítima, explorando carências emocionais, solidão e desejo de relacionamento (B4, B5); e uso de recursos digitais complementares, como mensagens de voz falsas, vídeos de terceiros e aplicativos de tradução para aumentar a verossimilhança do engano (B4).

Assim, infere-se que os badueiros recorrem a estratégias sofisticadas e bem estruturadas de manipulação digital, com forte apelo visual e emocional. As práticas descritas revelam uma clara compreensão da psicologia das vítimas, especialmente daquelas emocionalmente vulneráveis e em busca de afeto ou conexão virtual. A lógica da atuação é altamente calculada, envolvendo a criação de

personagens digitais convincentes, que operam como iscas afetivas, capazes de gerar empatia, compaixão ou desejo. Essas estratégias são constantemente ajustadas conforme o tipo de vítima e o contexto, indicando um *modus operandi* adaptativo, sustentado por habilidades comunicativas e conhecimento prático do comportamento online. A sedução, portanto, não ocorre de forma aleatória, mas por meio de uma engenharia emocional cuidadosamente montada para gerar confiança e, por consequência, transferência de recursos.

Dando continuidade à análise, procurou-se explorar o papel de recursos simbólicos e psicológicos no processo de convencimento das vítimas. Para isso, foi colocada aos badueiros a seguinte questão: “Como o uso de elementos sobrenaturais ou táticas de coação influencia o sucesso do badú?” A seguir, apresentam-se os discursos que revelam as percepções dos entrevistados sobre a eficácia desses elementos na concretização da prática.

Com base nos relatos dos entrevistados, identificam-se como temas recorrentes: o uso sistemático de perfis falsos com imagens de figuras femininas atrativas, especialmente atrizes pornográficas, como estratégia inicial de sedução visual (B1, B2); a construção de identidades fictícias emocionalmente envolventes, baseadas em fragilidade, romantismo ou causas humanitárias (B2, B3, B5); a abordagem gradual e estratégica nas redes sociais como Facebook, Instagram e WhatsApp com foco na construção de confiança antes de qualquer solicitação financeira (B3, B5); a adaptação do enredo ao perfil da vítima, explorando suas carências emocionais e desejo por relacionamentos afetivos (B4, B5); bem como o uso de recursos digitais complementares, como mensagens de voz falsas, vídeos de terceiros e aplicativos de tradução, a fim de reforçar a verossimilhança do personagem criado (B4).

Assim, infere-se que os badueiros operam com estratégias altamente elaboradas de manipulação digital, sustentadas por habilidades comunicativas apuradas e profundo conhecimento do comportamento online das vítimas. A lógica das ações é pautada por uma engenharia emocional que visa criar laços fictícios de afeto, empatia e confiança, funcionando como uma armadilha psicoemocional cuidadosamente montada. Tais práticas revelam um *modus operandi* adaptativo, eficaz e centrado na exploração de fragilidades humanas, transformando a fraude virtual em um esquema emocionalmente manipulador e psicologicamente calculado.

4.2. Discussão dos Resultados

Nesta subsecção, procede-se à análise crítica e interpretativa dos principais achados do estudo, com base nos objetivos específicos previamente definidos. A discussão é orientada pela articulação entre os dados empíricos obtidos e o referencial teórico apresentado na revisão de literatura, permitindo assim identificar convergências, divergências e novas compreensões sobre o fenómeno investigado. Pretende-se, com isso, não apenas descrever os resultados, mas compreender os seus significados à luz das contribuições teóricas existentes, valorizando tanto a complexidade do contexto local como a relevância sociocultural do tema em análise.

4.2.1. Mapeamento das percepções dos moradores de Mocuba e dos badueiros sobre as implicações sociais e legais do Badú

Os dados mostram que os moradores de Mocuba percebem o badú como um fenómeno social complexo enraizado em fragilidades estruturais: pobreza e desemprego são apontados por 60,3% como os principais catalisadores, seguidos pela influência das redes sociais (23%). Este achado converge com estudos que identificam a pobreza e o subdesenvolvimento como factores de impulsão para o cibercrime em África; análises comparativas sobre *cybercrime* na África Ocidental afirmam que “a pobreza e o subdesenvolvimento são as principais causas do crescimento do cibercrime, devendo-se abordar os factores socioeconómicos subjacentes”. A visão de que o badú é, simultaneamente, crime e forma de sobrevivência (35,7% e 32,7% respectivamente) revela uma ambivalência moral semelhante à documentada por investigações sobre fraudes sentimentais; românticos scammers justificam as suas ações invocando necessidades económicas ou experiências de injustiça social, neutralizando a culpa (Adewopo, V., Azumah, Yakubu, Gyamfi, Ozer, & Elsayed, 2024). Esta ambiguidade é sustentada pela teoria da anomia de Merton (2004), segundo a qual, quando os indivíduos carecem de meios legítimos para alcançar metas culturais, opta por meios ilegítimos – uma leitura que se aplica aos badueiros, cuja adesão à fraude se apresenta como adaptação às desigualdades sociais.

Os moradores destacam, ainda, a deterioração da reputação da cidade como principal consequência social (59,5%) e privilegiam medidas estruturais de combate (61,2% defendem educação e oportunidades de emprego), rejeitando soluções meramente punitivas. Tal posicionamento é coerente com recomendações de especialistas em política criminal, que sublinham a necessidade de atacar as causas profundas – pobreza, desemprego e falta de oportunidades – para reduzir o cibercrime (Adewopo et al, 2024). Nos discursos dos badueiros, a vulnerabilidade económica antes da adesão é

recorrente: relatam trabalhos precários, dependência familiar e falta de perspectivas de ascensão. A Teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow ajuda a explicar que, quando necessidades básicas de subsistência e segurança não são satisfeitas, práticas ilícitas como o badú surgem como estratégia de sobrevivência. A influência dos pares também se destaca, alinhando-se à Teoria da Associação Diferencial de Sutherland – segundo a qual comportamentos desviantes são aprendidos por meio de interações com outros infratores (Sutherland, Cressey & Luckenbill, 1997). Além disso, os badueiros reconhecem a estigmatização social: os mais velhos associam-nos à bandidagem, enquanto alguns jovens os admiram pelo status e poder de consumo que ostentam, indicando uma tensão entre condenação moral e admiração pragmática.

4.2.2. O processo de origem e evolução da prática do badú em Mocuba

Os moradores situam a origem do badú entre 2015 e 2019 e apontam a expansão da internet e das redes sociais (64,3%) como principal fator propulsor. Esta percepção é consistente com literatura que analisa a transição do crime tradicional para o cibercrime: estudos sobre *romance scams* relatam que os burlões criam identidades falsas usando fotografias roubadas e estabelecem relações hiperpersonalizadas *online* antes de solicitar dinheiro (Whitty, 2018). Além disso, a transformação do badú – de práticas isoladas para redes organizadas e transnacionais – encontra suporte em investigações sobre “*Yahoo Boys*” e “*Sakawa Boys*”: a fraude passa a funcionar como um “negócio” estruturado, com recrutadores, criadores de perfis e agentes de lavagem de dinheiro (Bano, & Kollwitz, 2025).

A maioria dos moradores de Mocuba crê que a prática se expandiu territorialmente (41,3%) e ficou mais organizada (34%), revelando que ela não está confinada a bairros específicos, mas se dissemina em rede, podendo envolver colaboradores em outras regiões e no estrangeiro.

A solidariedade orgânica, por ser enraizada nos laços sociais afetivos e na ambiguidade básica da estruturação simbólica, garante a união do grupo, e a partilha sentimentos e valores, de lugares, de ideias (Teixeira, 1989, p.149). Os resultados revelam um envolvimento massivo de indivíduos nessa prática, e a necessidade de enganar um estrangeiro, tornou-se desafiadora para os mesmos. Essa vasta rede de indivíduos envolvidos, permite ainda que as atividades continuem sendo perpetuadas por eles e protegendo-se uns aos outros.

O surgimento de elementos sobrenaturais é destacado por 23% dos entrevistados. Reportagens e estudos sobre cibercrime na Nigéria e Gana documentam que burlões recorrem a rituais de “*Yahoo Plus*”, que incluem sacrifícios e uso de fetiches para supostamente aumentar a sorte e hipnotizar as

vítimas (Ogunade, 2024). Para este autor tais práticas demonstram a integração de crenças tradicionais com um negócio moderno e digital – um exemplo de sincretismo cultural que confere legitimidade simbólica à atividade e reforça a coesão do grupo desviantes.

4.2.3. Descrição das razões para a mudança no perfil dos alvos, de nacionais para estrangeiros

A maioria dos moradores (50,7%) atribui a mudança no perfil das vítimas ao maior poder aquisitivo dos estrangeiros, enquanto 22,1% apontam o menor risco de serem descobertos e 18% consideram os estrangeiros mais fáceis de enganar. Esta percepção é corroborada pelos próprios badueiros: nos seus discursos, reconhecem que os nacionais se tornaram mais alertas às táticas de fraude, denunciando perfis suspeitos e dificultando o sucesso das abordagens. Este fenómeno de “anticorpos sociais” é uma manifestação da aprendizagem social inversa: à medida que as comunidades se tornam conscientes das fraudes, adoptam estratégias de proteção e disseminam alertas.

Os badueiros identificam nos estrangeiros vulnerabilidades emocionais (generosidade, carência afectiva), desconhecimento cultural e distância física, fatores que facilitam a manipulação. Estudos sobre romance scams mostram que os burlões aproveitam o facto de vítimas estrangeiras não conhecerem o contexto africano para inventar histórias convincentes (doenças, guerras, desastres) e criar um senso de urgência para obter dinheiro (Coluccia , Pozza , Ferretti F, Carabellese , Masti , Gualtieri, 2020). Pesquisas também demonstram que vítimas de romance scams tendem a ser mais impulsivas, menos cínicas e mais confiantes (Whitty 2016); esses traços, aliados à barreira linguística e à idealização de “relações exóticas”, aumentam a eficácia das fraudes transnacionais.

A alteração de alvo está, portanto, associada a uma adaptação racional do *modus operandi*: os badueiros buscam maximizar ganhos e reduzir riscos. A Tríade Sombria da personalidade (narcisismo, maquiavelismo, psicopatia) ajuda a entender essa dinâmica: indivíduos com traços maquiavélicos e psicopáticos são frios, calculistas e propensos a explorar vulnerabilidades alheias (Paulhus & Williams, 2002).

4.2.4. Caracterização das práticas e estratégias utilizadas para atrair as vítimas, incluindo o uso de elementos sobrenaturais e táticas de coação

Os moradores de Mocuba identificam como estratégia mais comum a criação de perfis falsos com fotos atraentes (84,9%), seguida pela indução de urgência (41%) e chantagem emocional (32,3%). Esses achados alinham-se com pesquisas sobre *romance scams* que descrevem o uso de identidades fictícias,

baseadas em fotografias roubadas, para seduzir emocionalmente as vítimas e estabelecer uma relação de confiança antes de solicitar dinheiro (Coluccia *et al*, 2016).

A construção de enredos de sofrimento (órfão, doença, missão humanitária) explora a empatia e a vulnerabilidade emocional das vítimas – uma forma de engenharia social que combina técnicas de persuasão e manipulação psicológica. O uso de mensagens de voz falsas, vídeos de terceiros e traduções automáticas, mencionado pelos badueiros, demonstra um conhecimento prático do comportamento online das vítimas e uma adaptação constante das táticas, aproximando-se das técnicas de scriptwriting e segmentação empregadas por redes de fraude internacionais (Bano, & Kollwitz, 2025).

O uso de elementos sobrenaturais é um componente significativo: 66,6% dos moradores acreditam que os badueiros recorrem a rituais para aumentar a sorte, e 26,4% referem o uso de feitiçaria para ameaçar ou assustar as vítimas. Os badueiros divergem nas suas experiências: alguns negam a relação entre badú e feitiçaria, enquanto outros relatam consultas a curandeiros e uso de pós místicos, acreditando que estes rituais tornam as vítimas mais “emocionais” e suscetíveis. O estudo desenvolvido por Ogunade (2024) sobre Yahoo Boys e Sakawa Boys relatam práticas semelhantes, nas quais rituais com partes humanas, sacrifícios e poções são considerados meios para proteger os scammers ou “hipnotizar” as vítimas. Do ponto de vista psicológico, tais crenças funciona como mecanismos de reforço: proporcionam aos burlões um sentido de controlo e invulnerabilidade, reduzindo a ansiedade associada ao risco de punição. Ao mesmo tempo, a ameaça de feitiços intensifica o terror nas vítimas que partilham das mesmas crenças culturais, funcionando como tática de coação simbólica.

CONCLUSOES E RECOMENDAÇÕES

5.1. Considerações Finais

A presente pesquisa teve como objetivo geral analisar o fenômeno do *badú* na cidade de Mocuba, buscando compreender suas causas, evolução, percepções sociais e estratégias de atuação dos seus praticantes. A seguir, apresentam-se as principais conclusões organizadas de acordo com os objetivos específicos da pesquisa:

- **Quanto ao perfil sociodemográfico dos entrevistados**, concluiu-se que a maioria dos badueiros são jovens do sexo masculino, com baixa escolaridade e sem emprego formal. Os

moradores inquiridos, por sua vez, apresentam diferentes faixas etárias e níveis de escolaridade, com destaque para a participação de jovens adultos e estudantes.

- **Sobre as percepções da sociedade residente em Mocuba quanto às implicações sociais e legais do badú**, verificou-se que o fenómeno é amplamente conhecido pela população. A maioria reconhece o *badú* como prática prejudicial à imagem da cidade, associando-o à pobreza e ao desemprego como causas principais. Há, no entanto, uma divisão de percepções quanto ao julgamento moral e legal do fenómeno: uma parte significativa considera-o crime grave, enquanto outra parte entende como estratégia de sobrevivência.
- **Em relação à origem e evolução do badú**, os dados indicam que os moradores situam o início da prática entre os anos de 2015 e 2019, sendo que as redes sociais e a internet foram apontadas como os principais impulsionadores. Constatou-se também que a prática evoluiu ao longo do tempo, passando de acções individuais para uma organização mais complexa, com a inclusão de elementos simbólicos e sobrenaturais. A pandemia da Covid-19 foi identificada como um factor de aceleração da prática.
- **Quanto às razões para a mudança do perfil dos alvos do badú, de nacionais para estrangeiros**, concluiu-se que os badueiros identificam os estrangeiros como alvos mais rentáveis, emocionais e vulneráveis. Os nacionais, por sua vez, demonstram maior desconfiança e resistência às abordagens, o que levou os praticantes a focar no público estrangeiro, sobretudo através de plataformas digitais.
- **Sobre as práticas e estratégias utilizadas pelos badueiros para atrair as vítimas**, verificou-se que as mais comuns são a criação de perfis falsos com fotos atrativas, chantagens emocionais, criação de senso de urgência e promessas de relacionamento. Além disso, alguns entrevistados relataram o uso de rituais e elementos sobrenaturais com o intuito de aumentar a sorte ou intimidar as vítimas. Esses elementos místicos foram mencionados tanto pelos moradores quanto pelos próprios badueiros.

5.2. Recomendações

Tendo em conta os resultados obtidos, propõem-se as seguintes recomendações práticas:

Para as Autoridades Locais e Governamentais:

- Implementar programas de formação técnico-profissional para jovens em situação de vulnerabilidade social no município de Mocuba.
- Desenvolver políticas públicas de prevenção ao crime cibernético, incluindo ações de fiscalização e combate a práticas de fraude digital.
- Promover campanhas de sensibilização e educação digital sobre os riscos do *badú*, tanto para potenciais vítimas quanto para potenciais praticantes.

Para as Escolas e Instituições Educativas:

- Integrar conteúdos sobre ética digital, redes sociais e práticas de ciberfraude nos currículos escolares do ensino secundário.
- Criar espaços de diálogo e reflexão sobre valores, aspirações juvenis e alternativas legítimas de geração de renda.

Para a Comunidade e Famílias:

- Reforçar o acompanhamento familiar, com foco na escuta ativa e no apoio emocional aos jovens, promovendo alternativas ao engajamento em práticas ilícitas.
- Incentivar líderes comunitários a desempenhar um papel ativo na prevenção e reintegração social de jovens em risco.

Para a Polícia e Sistema de Justiça:

- Capacitar agentes para investigação de crimes digitais com sensibilidade sociocultural, priorizando métodos preventivos e investigativos eficazes.
- Estabelecer parcerias com plataformas digitais para rastrear perfis fraudulentos e prevenir novas vítimas.

Para Pesquisadores e Acadêmicos:

- Realizar estudos aprofundados sobre o impacto psicológico e social do *badú* entre jovens praticantes e suas vítimas.

- Investigar conexões transnacionais da prática com outras redes de crime cibernético na região da África Austral.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Adewopo, V., Azumah, S. W., Yakubu, M. A., Gyamfi, E. K., Ozer, M., & Elsayed, N. (2024). A comprehensive analytical review on cybercrime in West Africa. *arXiv preprint*, arXiv:2402.01649.
- Bandura, A. (2004). Health promotion by social cognitive means. *Health Education & Behavior*, 31(2), 143–164. <https://doi.org/10.1177/1090198104263660>
- Bano, S., & Kollwitz, E. (2025). From Nigeria to Ghana: The cross-border growth of online romance scams. *Journal of African Cybersecurity Studies*, 3(1), 22–41.
- Bardin, L. (2016). *Análise de conteúdo*. Lisboa: Edições 70.
- Bauman, Z. (2004). *Amor líquido: Sobre a fragilidade dos laços humanos*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor.
- Beuren, I. M. (2003). *Como elaborar trabalhos monográficos em contabilidade: Teoria e prática*. São Paulo: Atlas.
- Instituto Nacional de Estatística (INE). (2017). *IV Recenseamento Geral da População e Habitação 2017: Resultados definitivos*. Maputo: INE.
- Mancuso, L. (2014). *Catfish: The phenomenon of digital identity fraud*. São Paulo: Atlas.
- Moraes, A. F., & De Oliveira Brandão, A. (2018). A internet e a evolução das interações sociais: Do surgimento da World Wide Web às redes sociais virtuais. *Revista Brasileira de Comunicação*, 41(2), 55–70.
- PSafe. (2022). *Pesquisa sobre relacionamentos virtuais e perfis falsos no Brasil: Relatório de cibersegurança*. PSafe. <https://www.psafe.com>

- Brenof, A. (2017, agosto 4). Como um golpe bilionário na internet está partindo corações e esvaziando contas bancárias. *HuffPost Brasil*. https://www.huffpostbrasil.com/2017/08/04/como-um-golpe-bilionario-na-internet-esta-partindo-coracoes-e-s_a_23063731/
- Creswell, J. W. (2010). *Projeto de pesquisa: Métodos qualitativo, quantitativo e misto* (3a ed., M. Lopes, Trad.). Porto Alegre: Artmed.
- Coluccia, A., Pozza, A., Ferretti, F., Carabellese, F., Masti, A., & Gualtieri, G. (2020). Online romance scams: Relational dynamics and psychological characteristics of victims and scammers. *Clinical Practice & Epidemiology in Mental Health*, 16, 24–35. <https://doi.org/10.2174/1745017902016010024>
- Costa, R. da. (2004). Sociedade de controle. *São Paulo em Perspectiva*, 18(1), 161–167.
- Creswell, J. W. (2007). *Projeto de pesquisa: Métodos qualitativo, quantitativo e misto* (2a ed.). Porto Alegre: Artmed.
- Fernandes, S. C. S., & Pereira, M. E. (2018). Ingroup versus outgroup: The role of social identity in intergroup relations. *Estudos e Pesquisas em Psicologia*, 18(1), 30–49.
- Festinger, L. (1957). *A theory of cognitive dissonance*. Stanford: Stanford University Press.
- Fonseca, A. C. C. (2021). *Fraude ao consumidor online: Variáveis explicativas da vitimação e reportagem* [Dissertação de mestrado]. Universidade do Porto.
- Galvão, M. C. B., Pluye, P., & Ricarte, I. L. M. (2017). Métodos de pesquisa mistos e revisões de literatura mistas: Conceitos, construção e critérios de avaliação. *InCID: Revista de Ciência da Informação e Documentação*, 8(2), 4–24. <http://dx.doi.org/10.11606/issn.2178-2075.v8i2p4-24>
- Gerhardt, T. E., & Silveira, D. T. (2009). *Métodos de pesquisa*. Porto Alegre: Editora UFRGS.
- Gil, A. C. (1999). *Métodos e técnicas de pesquisa social* (5a ed.). São Paulo: Atlas.
- Grant, S., Langan-Fox, J., & Anglim, J. (2009). The Big Five traits as predictors of subjective and psychological well-being. *Psychological Reports*, 105(1), 205–231. <http://dx.doi.org/10.2466/PR0.105.1.205-231>

- Guardian News & Media. (2024, agosto 21). How West Africa's online fraudsters moved into sextortion. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/uk-news/article/2024/aug/21/how-west-africas-online-fraudsters-moved-into-sextortion>
- Jaishankar, K. (2010). The future of cyber criminology: Challenges and opportunities. *International Journal of Cyber Criminology*, 4(1–2), 26–31. <http://www.cybercrimejournal.com/editorialjai2010ijcc.pdf>
- Jorge, P. G. A. (2007). *Fraudes na internet: Uma proposta de identificação e prevenção* [Monografia de graduação]. Faculdade de Santa Maria.
- Lima, J. G. R. (2024). Consequências legais do catfishing: Uma análise jurídica. *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11497684>
- Lopes, J. T. (1998). *A cidade e a cultura: Estudo sobre as práticas culturais urbanas* [Tese de doutoramento]. Universidade do Porto.
- Malhotra, N. (2001). *Pesquisa de marketing* (3a ed.). Porto Alegre: Bookman.
- Marconi, M. A., & Lakatos, E. M. (2017). *Técnicas de pesquisa* (8a ed.). São Paulo: Atlas.
- Martins, R. M. G., & Lopes, T. R. M. (2021). Catfishing: Uma análise do fenômeno e suas consequências jurídicas. *Revista Brasileira de Criminalística*, 9(1), 37–48.
- Merton, R. K. (2004). *Teoria y estructura sociales*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Neves, C. F. N., & Castro, G. M. A. C. (2021). Estelionato sentimental: Repercussões jurídicas e redes sociais [Artigo de graduação]. Faculdade UNA de Catalão. <https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/20901>
- Nicas, J. (2019, janeiro 30). Does Facebook really know how many fake accounts it has? *The New York Times*. <https://www.nytimes.com/2019/01/30/technology/facebook-fake-accounts.html>
- Ogunade, F. (2024, agosto 22). Yahoo Boys scammers dabble in dark magic. *ENACT Africa*. <https://enactafrica.org/enact-observer/yahoo-boys-scammers-dabble-in-dark-magic>

- Paulhus, D. L., & Williams, K. M. (2002). The Dark Triad of personality: Narcissism, Machiavellianism, and psychopathy. *Journal of Research in Personality*, 36(6), 556–563. [https://doi.org/10.1016/s0092-6566\(02\)00505-6](https://doi.org/10.1016/s0092-6566(02)00505-6)
- Persch, H. C., et al. (2023). O catfishing como forma de estelionato sentimental: Uma análise jurídica sobre a tipificação e a responsabilização dos envolvidos em âmbito cível. *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8017930>
- Santos, L. C., & Bruno, D. M. (2018). Aplicação da ferramenta SERVQUAL em uma pesquisa de satisfação com clientes de uma loja de roupas. *Anais do X SIMPROD*. <https://ri.ufs.br/bitstream/riufs/10437/2/AplicaçãoFerramentaServqual.pdf>
- Severino, A. J. (2007). *Metodologia do trabalho científico*. São Paulo: Cortez.
- Sutherland, E. H., Cressey, D. R., & Luckenbill, D. F. (1992). *Principles of criminology* (11th ed.). Dix Hills, NY: General Hall.
- Sykes, G. M., & Matza, D. (1957). Techniques of neutralization: A theory of delinquency. *American Sociological Review*, 22(6), 664–670. <https://doi.org/10.2307/2089195>
- Tajfel, H. (1972). La catégorisation sociale. In S. Moscovici (Ed.), *Introduction à la psychologie sociale* (Vol. 1). Paris: Larousse.
- Teixeira, M. C. C. (1989). Sócio-antropologia do cotidiano: Abordagem de Michel Maffesoli. *Revista de Sociologia da USP*, 1(1), 45–62.
- Weber, M. (1946). *Ensaio de sociologia* (W. Dutra, Trad., 5a ed.). Rio de Janeiro: LTC.
- Weber, M. (2014). *Conceitos sociológicos fundamentais* (A. Morão, Trad.). Covilhã: Universidade da Beira Interior.
- Whitty, M. T. (2018). Você me ama? Características psicológicas das vítimas de golpes românticos. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 21(2), 105–109.